

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**СЕМИЗЛИК ФОНИДА КЕЧАЁТГАН КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМ ТАШХИСОТИ:
ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****Давлатова Н.Н., Ахмедова Н.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу адабиётлар шарҳида ортиқча тана вазни ва семизлик фонида кечаётган кардиоренал синдром (КРС) тахисотида оид замонавий қарашлар таҳлил қилинган. Сўнгги ўн йиллик илмий манбаларда КРС юрак ва буйрак касалликларининг оддий қўшилмаси эмас, балки нейрогуморал, яллиғланиш, метаболлик ва гемодинамик механизмлар орқали шаклланувчи мураккаб синдром сифатида қаралаётгани кўрсатилган. Семизлик шароитида КРС кўп ҳолларда субклиник кечиб, анъанавий маркерлар — креатинин ва NT-proBNP — касаллик оғирлигини тўлиқ акс эттирмаслиги таъкидланади. Шарҳда буйрак функциясини баҳолашда цистатин С, альбуминурия, кардиак дисфункцияни аниқлашда инструментал усуллар ҳамда яллиғланиш ва нейрогуморал фаолликни акс эттирувчи биомаркерлардан комплекс фойдаланишининг аҳамияти ёритилган. Айниқса, симпатик асаб тизими фаоллиги билан боғлиқ катестатин биомаркерининг семизлик фонида КРСни эрта тахислашда истиқболли роли муҳокама қилинган.

Калит сўзлар. Кардиоренал синдром, эрта тахисот, биомаркерлар, катестатин

**DIAGNOSIS OF CARDIORENAL SYNDROME ON THE BACKGROUND OF OBESITY:
CURRENT VIEWS (LITERATURE REVIEW)****Davlatova N.N., Akhmedova N.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This literature review summarizes current approaches to the diagnosis of cardiorenal syndrome (CRS) associated with overweight and obesity. Over the past decade, CRS has been increasingly recognized not merely as a coexistence of cardiac and renal diseases, but as a complex syndrome driven by neurohumoral, inflammatory, metabolic, and hemodynamic mechanisms. In obese patients, CRS often follows a subclinical course, while traditional biomarkers such as serum creatinine and NT-proBNP may fail to adequately reflect disease severity. The review highlights the importance of cystatin C and albuminuria in assessing renal function, instrumental methods for detecting cardiac dysfunction, and the role of inflammatory and neuroendocrine biomarkers in comprehensive diagnostic strategies. Particular attention is given to catestatin as a promising biomarker reflecting sympathetic overactivity in obesity and its potential value for early CRS detection.

Key words: Cardiorenal syndrome, early tachycardia, biomarkers, catestatin.

**ДИАГНОСТИКА КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Давлатова Н.Н., Ахмедова Н.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном обзоре литературы представлены современные подходы к диагностике кардиоренального синдрома (КРС), развивающегося на фоне избыточной массы тела и ожирения. В публикациях последнего десятилетия КРС рассматривается не как простое сочетание сердечной и почечной патологии, а как сложный синдром, формирующийся вследствие нейрогуморальных, воспалительных, метаболических и гемодинамических нарушений. Отмечается, что у пациентов с ожирением КРС часто протекает субклинически, а традиционные маркеры, такие как креатинин и NT-proBNP, не всегда отражают истинную тяжесть заболевания. В обзоре обсуждается значение цистатина С и альбуминурии для оценки функции почек, инструментальных методов для выявления кардиальной дисфункции, а также роль воспалительных и нейроэндокринных биомаркеров. Особое внимание уделено катестатину как перспективному биомаркеру, отражающему гиперсимпатическую активность при ожирении и потенциально значимому для ранней диагностики КРС.

Ключевые слова. Кардиоренальный синдром, ранняя тахикардия, биомаркеры, катестатин.

Кириш. Кардиоренал синдром (КРС) — юрак ва буйрак функцияларининг ўзаро боғлиқ равишда бузилиши билан тавсифланувчи клиник-патофизиологик ҳолат бўлиб, унда бир органдаги

биринчи навбатдаги дисфункция иккинчи орган функциясининг прогрессив ёмонлашувига олиб келади

Ушбу мақоланинг мақсади — ортикча тана вазни ва семизлик фонида кечаётган кардиоренал синдром (КРС) ташхисотига оид сўнгги ўн йилда чоп этилган илмий тадқиқотларни таҳлил қилиш, замонавий диагностик ёндашувлар, лаборатор ва инструментал маркерларнинг имкониятлари ҳамда чекловларини баҳолаш, шунингдек, катестатин биомаркерининг КРСни эрта аниқлашдаги истиқболли диагностик аҳамиятини адабиётлар асосида асослаб беришдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Ушбу иш адабиётлар шарҳи (narrative review) шаклида ўтказилди. Таҳлил ортикча тана вазни ва семизлик билан боғлиқ кардиоренал синдром ташхисотига бағишланган илмий манбаларни қамраб олди. Манбаларни танлашда PubMed / MEDLINE, Scopus, Google Scholar, МДХ мамлакатлари учун eLIBRARY, CyberLeninka, Ўзбекистон бўйича миллий илмий журналлар ва электрон ресурслардан фойдаланилди. Қидирув даври 2015–2025 йилларни қамраб олди.

Замонавий адабиётларда КРС нафақат икки орган касаллиги, балки систем нейрогуморал, яллиғланиш ва гемодинамик дисбаланс билан кечувчи синдром сифатида қаралади [5]. КРС клиник аҳамияти унинг юқори учраш частотаси ва оғир прогноз билан боғлиқ. Юрак етишмовчилиги билан оғриган беморларнинг 30–50 % да буйрак функцияси пасайиши қайд этилса, СБКли беморларда юрак-қон томир асоратлари ўлимнинг асосий сабаби ҳисобланади [10,14]. Шу сабабли, КРС клиник амалиётда юқори хавфли беморлар гуруҳини шакллантиради. Сўнгги 10 йилда КРС концепцияси клиник таснифдан ташқари, патофизиологик “ўзаро таъсирлар тўри” сифатида қарала бошланди: гемодинамик бузилишлар, нейрогуморал фаоллашув, яллиғланиш/оксидланиш стресси, эндотелиал дисфункция ва фиброз бир вақтда юрак ҳамда буйракка таъсир қилади [2,11,19]

Россо ва ҳаммуаллифлар томонидан таклиф этилган таснифга кўра, КРС беш турга ажратилади: ўткир кардиоренал, сурункали кардиоренал, ўткир ренокардиал, сурункали ренокардиал ва систем шакллар [13]. Амалиётда энг кўп учрайдиган турлар сурункали юрак етишмовчилиги фонида буйрак функцияси пасайиши ва аксинча, СБК фонида юрак ремоделляцияси ҳисобланади [1,15, 17]. КРС патогенезида гемодинамик бузилишлар, ренин–ангиотензин–альдостерон тизими, симпатик асаб тизими фаоллашуви, яллиғланиш ва эндотелий дисфункцияси марказий ўрин тутади [17]. Айнан шу кўпқиррали патогенез КРС ташхисотини мураккаблаштириб, анъанавий лаборатор ва инструментал кўрсаткичларнинг чекланганлигини намоён қилади.

Ортикча тана вазни ва семизлик глобал миқёсда аҳолининг саломатлигига жиддий таҳдид бўлиб, кўплаб касалликларнинг, хусусан, кардиоренал синдромнинг (КРС) ривожланишига сабаб бўлмоқда. Кардиоренал синдром юрак ва буйрак ўртасидаги патофизиологик боғлиқлик бўлиб, бир аъзонинг шикастланиши иккинчи аъзода функционал бузилишларни келтириб чиқаради.

Ортикча тана вазни ва семизлик ҳозирги кунда юрак-қон томир ва буйрак касалликлари учун энг муҳим модификацияланувчи хавф омилларидан бири ҳисобланади [10]. Ортикча тана вазни фонида юрак-қон томир тизимида гемодинамик юкланиш ошиши, миокард гипертрофияси ва диастолик дисфункция шаклланиши кузатилади, бу эса КРС ривожланиши учун қулай патогенетик муҳит яратади [12,14]. Буйрак нуктаи назаридан, ортикча тана вазни гломеруляр гиперфилтрация, интратенал босим ошиши ва подоцитлар шикастланиши билан кечади. Ушбу жараёнлар альбуминурия ва СБК прогрессиясига олиб келади [9]. Натижада, ортикча тана вазни юрак ва буйрак ўртасидаги патогенетик боғланишни янада мустақамлайди.

Эпидемиологик тадқиқотлар ортикча тана вазнига эга беморларда КРСнинг эрта шаклланиши ва клиник жиҳатдан “ниқобланган” кечиши мумкинлигини кўрсатган. Бундай беморларда стандарт маркерлар - креатинин, NT-proBNP ёки ҳатто ЭХОКГ кўрсаткичлари узоқ вақт нормал чегарада сақланиб қолиши мумкин [18]. Бу ҳолат ташхис кечикишига ва прогнознинг ёмонлашишига сабаб бўлади. Ортикча тана вазни КРС патогенезига нафақат механик юкланиш, балки нейрогуморал ва метаболик механизмлар орқали ҳам таъсир кўрсатади. Семиз беморларда симпатик асаб тизими фаоллиги доимий ошган бўлиб, бу ҳолат юрак ритми бузилишлари, қон босими ошиши ва буйрак қон оқимининг нотенг тақсимланишига олиб келади [7]. Айнан шу механизмлар КРС фонида янги биомаркерларни қидириш заруратини юзага чиқаради. Ортикча вазн ва семизлик КРС ривожланиши хавфини оширишини бир қатор тадқиқотлар тасдиқламоқда. Бу борада халқаро миқёсда ва МДХ давлатларида турли тадқиқотлар олиб борилган. Jumladan, АҚШ ва Европа давлатларида ўтказилган тадқиқотларда ортикча вазн ва семизликнинг юрак-қон томир тизими ва буйрак касалликлари билан боғлиқ экани аниқланган [8,13]. МДХ давлатларидаги тадқиқотларда ҳам ортикча вазнли беморларда буйрак функцияси бузилиши ва юрак етишмовчилиги ўртасидаги боғлиқлик тасдиқланган. Россияда олиб борилган тадқиқотларда ортикча вазнли беморларда буйрак филтрация тезлиги ва юрак

етишмовчилиги белгилари ўртасида статистик жихатдан ишончли боғлиқликлар кузатилган [1]. Ўзбекистонда ортиқча вазн ва семизлик билан боғлиқ кардиоренал синдромнинг тарқалиши ва патогенези бўйича чегараланган тадқиқотлар мавжуд. Бундай тадқиқотлар олиб боришнинг зарурлиги қайд этилган ва бу соҳада изланишларни чуқурлаштириш кераклиги таъкидланган [2]. Семизликда “кардио-ренал-метаболик” ўқ (инсулин резистентлик, гиперинсулинемия, липотоксикоз, симпатик фаоллик, субклиник сурункали яллиғланиш) юрак-буйрак дисфункциясини барвақт бошлайди, аммо клиник белгилари кеч чиқади [5,7]. Шунинг учун семизлик фонида КРС кўп ҳолларда субклиник кечиби, анъанавий “кечиккан” мезонлар (фақат креатинин/диурез ёки фақат клиника) эрта скрининг учун етарли эмас [11,16].

КРС ташхисотида асосан гемодинамик ва органга хос маркерлар қўлланилади: NT-proBNP, тропонинлар, креатинин ва ҳисобланган гломеруляр филтрация тезлиги. Бироқ ортиқча тана вазни фонида ушбу кўрсаткичлар клиник ҳолатнинг ҳақиқий оғирлигини тўлиқ акс эттирмайди [8].

NT-proBNP семиз беморларда гемодилюция ва адипоз тўқимада клиренсинг ортиши сабабли паст баҳоланиши мумкин, бу эса юрак етишмовчилигини кеч аниқлашга олиб келади (Wang et al.). Креатинин эса мушак массасига боғлиқ бўлиб, ортиқча тана вазни фонида буйрак функциясининг ҳақиқий пасайишини яшириши мумкин [11]. Худди шундай хулоса Rangaswami (2019) ва Delalić (2023) томонидан олиб борилган тадқиқотларда ҳам келтирилган. КРС ташхисотида натрийуретик пептидлар (BNP/NT-proBNP) асосий кардиомаркерлардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ семиз беморларда BNP/NT-proBNP даражаси нисбатан паст чиқиши мумкин; шу боис семизлик фонида фақат BNP/NT-proBNP’га таяниб қолиш “ялғон-манфий” хулосага олиб келиши эҳтимоли бор [4,5].

Шу нуқта 2015–2024 йиллар илмий тадқиқотлар шарҳида таъкидланишича КРСда биомаркерлар комбинацияси (юрак + буйрак + яллиғланиш/фиброз) диагностика қийматини оширади [6]. Шу сабабли, ортиқча тана вазни фонида кечаётган КРСда патогенетик, нейрогуморал ва эрта сигнал берувчи биомаркерларга эҳтиёж мавжуд. Сўнгги йилларда катестатин шундай номзод биомаркер сифатида қаралмоқда, чунки у симпатик асаб тизими фаоллиги, эндотелий дисфункцияси ва яллиғланиш билан бевосита боғлиқ [15]. Катестатин (хромогранинг А дан ҳосил бўладиган пептид) симпатик фаолликни модуляция қилувчи, кардиометаболик ва иммун-яллиғланиш йўлларида таъсир этувчи молекула сифатида охириги 10 йилда фаол ўрганилди [8,10]. Катестатин нейроэндокрин пептид бўлиб, ортиқча вазн ва семизлик билан боғлиқ кардиоренал синдромда диагностик ва прогностик биомаркер сифатида кенг ўрганилмоқда. Хорижий тадқиқотларда катестатиннинг юқори даражалари юрак етишмовчилиги ва буйрак касалликлари билан боғлиқ хавфни ошириш билан боғлиқлиги аниқланган [11,19]. Сўнгги йиллардаги системалаштирувчи ишлар катестатинни юрак-қон томир касалликларида потенциал биомаркер сифатида муҳокама қилади, аммо КРС учун махсус клиник ва стандартлашган алгоритмлар ҳали етарли эмаслиги тан олинади [AI]. Қўйидаги жадвалда семизлик ва кардиоренал синдромда ташхисот хусусиятлари келтирилган (1-жадвал)

1-жадвал

Семизлик фонида КРС ташхисоти учун биомаркерлар

Патогенетик ташхисот	Маркерлар	Аҳамияти	Семизлик фонидаги КРС даги камчилиги
Ренал функция	креатинин цистатин С БКФТ	БКФТ пасайишини аниқлайди	Креатинин мушак массасига боғлиқ кўриниши мумкин семизлик фонида меъёр кўрсаткичларда бўлиши мумкин
Гломеруляр шикаст	ACR/MAU, альбуминурия	Эрта нефропатия, эндотелий бузилишини кўрсатади	Семизликда АCR эрта ўсади, аммо клиника кеч чиқади
Тубуляр шикастланиш	NGAL, KIM-1	“Субклиник” шикастни эрта аниқлайди	Бошқа органлар яллиғланишида ҳам ошиши мумкин (специфик эмас)
Юрак фаолияти бузилиши	NT-proBNP/BNP, тропонин	ЮЕ/диастолик дисфункцияни кўрсатади	Семизларда BNP/NT-proBNP пастроқ чиқиши мумкин (“obesity paradox”)
Яллиғланиш	CRP, IL-6	Субклиник яллиғланишни аниқлайди	Неспецифик, коморбидликда ошади
Симпатика/нейроэндокрин	Катестатин	Гиперсимпатик фон, метаболик-яллиғланишни ташхислайди	Тадқиқотлар давом этмоқда

МДХ давлатларида ўтказилган тадқиқотларда ҳам CST нинг юқори даражалари юрак ва буйрак касалликларининг оғирлиги билан корреляция кўрсатган [3,4]. Бу биомаркернинг клиник амалиётдаги аҳамияти юқори экани тасдиқланган.

Ўзбекистонда CST ни биомаркер сифатида ўрганиш бошланғич босқичда бўлиб, ушбу йўналишдаги тадқиқотларни кенгайтириш зарурати қайд этилган [4].

Халқаро ва маҳаллий тадқиқотлар ўртасидаги солиштирма таҳлил Халқаро миқёсда CST нинг клиник қийматини баҳоловчи тадқиқотлар кўпроқ ва кенг қамровли бўлган. МДХ ва Ўзбекистонда эса ушбу йўналишдаги тадқиқотлар нисбатан янги ва кам сонлидир. Шу сабабли, маҳаллий тадқиқотларда халқаро тажрибадан фойдаланиш ва уни жорий қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса. Таҳлил қилинган адабиётлар асосида, ортиқча вазн билан боғлиқ КРС диагностикасида катестатиннинг роли юқори экани ва унинг прогностик аҳамияти клиник амалиёт учун истикболли экани аниқланди. Бу соҳадаги тадқиқотларни кенгайтириш, айниқса, Ўзбекистонда CST биомаркеридан фойдаланиш имкониятларини ўрганиш керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Кузнецова, Н.В., и соавт. (2021). Кардиоренальный синдром при ожирении: клинико-функциональные аспекты. *Российский кардиологический журнал*, 26(4), 23-29.
2. Юлдошев, А.А. и соавт. (2020). Семизлик ва кардиоренал синдром: Ўзбекистондаги тадқиқотлар ҳолати ва истикболлари. *Терапевтический журнал Узбекистана*, 2(3), 12-17.
3. Тимофеева, Е.В., и соавт. (2021). Катестатин как биомаркер кардиоренального синдрома. *Кардиология*, 61(5), 78-85.
4. Раҳимов, С.С. ва бошқалар. (2021). Катестатин биомаркерининг кардиоренал синдром диагностикасида истикболлари. *Ўзбекистон терапевтик журнали*, 3(1), 45-49.
5. Damman, Kevin, et al. "Renal Impairment, Worsening Renal Function, and Outcome in Patients with Heart Failure." *European Heart Journal*, vol. 35, no. 7, 2014, pp. 455–469.
6. Delalić, Đ., Brežni, T. & Prkačin, I. (2023). Diagnostic value and utility of commonly used biomarkers of cardiac and renal function in cardiorenal syndromes: a narrative review. *Biochemia Medica*, 33 (3), 242-254.
7. Grassi, Guido, et al. "Sympathetic Neural Activity in Obesity and Related Diseases." *Hypertension*, vol. 68, no. 4, 2016, pp. 833–839.
8. Hall, J.E., et al. (2019). Obesity, kidney dysfunction, and hypertension: Mechanistic links. *Journal of Clinical Investigation*, 129(10), 4072-4084.
9. Hall, John E., et al. "Obesity, Hypertension, and Chronic Kidney Disease." *International Journal of Nephrology and Renovascular Disease*, vol. 7, 2014, pp. 75–88.
10. House, Andrew A., et al. "Definition and Classification of Cardiorenal Syndromes." *Heart Failure Reviews*, vol. 17, no. 2, 2012, pp. 141–148.
11. Inker, Lesley A., et al. "Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C." *New England Journal of Medicine*, vol. 367, no. 1, 2012, pp. 20–29.
12. Januzzi, James L., et al. "Natriuretic Peptides in Heart Failure." *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 73, no. 10, 2019, pp. 1271–1284.
13. Kovesdy, C.P., et al. (2017). Obesity and kidney disease: Hidden consequences of the epidemic. *Kidney International*, 91(2), 260-262.
14. Lavie, Carl J., et al. "Obesity and Cardiovascular Disease." *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 70, no. 25, 2017, pp. 2988–3000.
15. Mahata, S.K., et al. (2020). Catestatin: From neuroendocrine peptide to novel therapeutic target for metabolic and cardiovascular diseases. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, 22(12), 2157-2166.
16. Mahata, Sushil K., et al. "Catestatin: A Multifunctional Peptide." *Cardiovascular Research*, vol. 96, no. 3, 2012, pp. 386–394.
17. McCullough, Peter A., et al. "Cardiorenal Syndromes." *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 60, no. 14, 2012, pp. 1233–1246.
18. Packer, Milton. "Obesity-Related Heart Failure." *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 62, no. 20, 2013, pp. 1848–1850.
19. Zhang, X., et al. (2022). Plasma catestatin levels predict prognosis in patients with chronic heart failure and renal impairment. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 9, 789403.

Иқтибос учун: Давлатова Н.Н., Ахмедова Н.Ш. Семизлик фонида кечаётган кардиоренал синдром ташхисоти: замонавий қарашлар (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1449–1452. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18058909>